

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Otabek Abduraxmonov

Namangan davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish nihoyatda muhimdir. Bunday ko'nikmalarni aynan shu yoshda shakllantirish bolalarning ijtimoiy hayotga integratsiyalashuvi va psixologik rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi. Bu davrda bolalar o'z fikrlarini ifoda etish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, tinglash va tushunish kabi ko'nikmalarni egallashlari kerak. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bolalik davrida, balki kattalar hayotida ham samarali va muvaffaqiyatli ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda muhim ahamiyatga ega. Bunday ko'nikmalarning ijtimoiy-psixologik jihatlari va ahamiyati juda chuqur bo'lib, ular insonning jamiyatdagi o'rnini, munosabatlarini va ijtimoiy moslashuvini belgilaydi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, rivojlantirish, shakllantirish, integratsiya, muloqot, jamoa, hamkorlik, emotsional, kognitiv, prognoz, ijtimoiy, abstract, ob'ekt, kompleks, sezgilar, egosentrizm, empatiya, aloqa, o'yin, faoliyat, axloq, sabr-toqat, ishonch, ijodkorlik, qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyat, raqobatbardoshlik, muammolar.

Abstract: The development of communication skills in preschool children is very important. The formation of communication skills at this age is necessary for their integration into social life and psychological development. Children of this age need to acquire skills such as expressing their thoughts, communicating effectively with others, listening, and understanding. These skills are necessary not only in childhood but also in adult life to establish effective and successful social relationships. The socio-psychological aspects and significance of such skills are substantial, as they determine a person's place in society, their relationships, and social adaptation.

Key words: communication, development, formation, integration, interaction, team, cooperation, emotional, cognitive, forecast, social, abstract, object, complex, feelings, egocentrism, empathy, connection, play, activity, ethics, patience, trust, creativity, support, success, competitiveness, problems.

Аннотация: Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста имеет большое значение. Детям этого возраста крайне важно развивать коммуникативные навыки, интегрироваться в общественную жизнь и психологически развиваться. В этом возрасте необходимо осваивать такие навыки, как выражение своих мыслей, правильное общение с другими, а также умение слушать и понимать. Эти навыки необходимы для установления эффективных и успешных социальных отношений не только в детстве, но и во взрослой жизни. Социально-психологические аспекты таких навыков имеют большое значение, поскольку они определяют место человека в обществе, его взаимоотношения и социальную адаптацию.

Ключевые слова: коммуникация, развитие, формирование, интеграция, общение, команда, сотрудничество, эмоциональный, когнитивный, прогноз, социальный, абстрактный, объект, комплекс, чувства, эгоцентризм, эмпатия, связь, игра, деятельность, нравственность, терпение, доверие, креативность, поддержка, успех, конкурентоспособность, проблемы.

KIRISH

Kommunikativ ko'nikmalar – bu insonlarning bir-birlariga ma'lumot yetkazish, axborot almashish, tushunish, xulq-atvorni boshqarish, turli vaziyatlarga moslashish va muvaffaqiyatli ijtimoiy muloqot o'rnatish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar majmuasidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. Bu yoshdagi bolalar uchun kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasi va psixologik rivojlanishi uchun zarurdir. Bolalar o'z fikrlarini ifodalash, boshqalar bilan to'g'ri muloqot qilish, tinglash va tushunish kabi ko'nikmalarni o'rganishlari kerak. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bolalik davrida, balki kattalar hayotida ham samarali va muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqalarni o'rnatish uchun zarur hisoblanadi.

Bunday ko'nikmalarning ijtimoiy-psixologik jihatlari va ahamiyati katta, chunki ular shaxsning jamiyatdagi o'rnini, munosabatlarini hamda ijtimoiy moslashuvchanligini belgilaydi. Bolalar jamiyatdagi o'zgaruvchan sharoitlarga, turli guruhlar va madaniyatlarga moslashish uchun kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishlari lozim. Masalan, turli muloqot uslublari, tilni to'g'ri va samarali ishlatish ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishni ta'minlaydi. Bola o'zining hissiy holatini, ijtimoiy kontekstni va boshqalarning ehtiyojlarini tushunib, ularga mos ravishda javob bera olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak, chunki bu bolalarning kelajakda muvaffaqiyatli ta'lim olishlari va ijtimoiy hayotda o'zlarini erkin ifodalashlari uchun muhim poydevor bo'ladi. Bola ilk ijtimoiylashuv davrida borliqdagi narsa va hodisalarni abstrakt emas, balki obyektiv (aniq, real) tarzda qabul qila boshlaydi. Bu davrda bolalar dunyoni sezgilar va bevosita tajriba orqali anglaydilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun dunyoni – borliqdagi narsa va hodisalarni – sezgilar (ko'rish, eshitish, hidlash, tam bilish va teri tuyish) orqali anglash xosdir. Ular narsa va hodisalarni bevosita tajriba orqali qabul qiladilar. Masalan, bola o'zi ko'rgan va o'zgarmaydigan narsalarni to'g'ri tushunadi, lekin tasavvurga asoslangan yoki faqat tafakkur orqali tushuniladigan obyektlar bilan hali ishlay olmaydi. Ularning fikrlash jarayoni ko'proq konkret bo'lib, ular o'z atrofidagi voqealarni, narsalarni va hodisalarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladilar, ularda tasavvurga asoslangan yoki murakkab abstraktsiyalarni anglash hali rivojlanmagan bo'ladi.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun bola ota-ona, tarbiyachi, kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi, ularga o'z fikrlarini ifodalash hamda boshqalarni tinglash rag'batlantirilishi lozim. Bolalarni suhbatlarga jalb qilish, savollar berish, turli xil o'yinlar va boshlang'ich faoliyatlar orqali ijtimoiy aloqalarni yaxshilashga yordam berish, shuningdek, ularda o'zaro hurmat, jamoada ishlash qobiliyati, empatiya hamda o'zini ifoda etishdagi ishonchni shakllantirish muhimdir. Bu ko'nikmalar bolalarning sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatishlari va jamiyatda faol ishtirok etishlari uchun zarur. Bola uchun bu jarayon nihoyatda ahamiyatli, chunki ularning fikrlash, hissiyotlarini ifodalash va o'zaro muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu o'z-o'zini hurmat qilishga, boshqalar bilan muloqotda bo'lishda o'zini ishonchli his etishga yordam beradi. Muloqot orqali bolalar o'z ehtiyojlarini, istaklarini va fikrlarini to'g'ri hamda aniq ifodalashni o'rganadilar, bu esa ular uchun sog'lom ijtimoiy aloqalarni shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bolalarga boshqa odamlar bilan samarali va muammosiz aloqa qilish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy, emotsional va intellektual rivojlanishi hamda bolaning keyingi rivojlanish davrlari uchun nihoyatda muhim hisoblanadi.

Ijtimoiy jarayonlar bolalarda, ko'pincha, kattalarning muloqot qilish tarzini kuzatish orqali shakllanadi – ular kattalarga taqlid qilib, shu tarzda gapirishni va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar.

Kattalar bolalarga qanday gapirishni o'rgatishda, avvalo, o'zlarining muloqot usullarini namunali tarzda namoyon etishlari kerak. Agar ota-onalar yoki tarbiyachilar o'z fikrlarini aniq, hurmat bilan, boshqalarni tinglab, sodda, ravon va chiroyli til bilan ifodalasalar, bolalar ham shunga o'xshash muloqot usullarini egallaydilar.

Bolalar o'z fikrlarini erkin va noxush vaziyatlarga tushmasdan ifodalashlari uchun ularga qulay va ishonchli muhit yaratish zarur. Sabr bilan tinglash, ularning so'zlarini bo'lib qo'ymaslik, ularni tushunishga harakat qilish bolalarning ishonchini oshiradi va muloqotga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Muloqotning samarali bo'lishi uchun kichik savollar berish va bolalarning javoblarini diqqat bilan tinglash nihoyatda muhimdir. Bu bolalarga fikrlarini ifodalash imkonini beradi va ular o'zlarini tinglanayotganini sezadilar. Bu esa ularning ishonchini mustahkamlaydi.

Masalan, "Nima uchun shunday deb o'ylaysan?" yoki "Buning o'rniga nima qilishni xohlagan bo'larding?" kabi savollar bolalarni fikrlashga va muloqotga faol jalb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalar o'z hissiyotlarini to'g'ri ifodalashni o'rganishlari kerak. Kattalar ularga qanday qilib "Men xursandman", "Men g'azablandim", "Men qo'rqapman" kabi sodda va aniq iboralar bilan his-tuyg'ularini ifodalash mumkinligini ko'rsatishlari lozim. Bu bolalarga o'z hissiyotlarini boshqalar bilan o'rtoqlashishda yordam beradi. Samarali muloqot nafaqat gapirishni, balki tinglashni ham talab qiladi. Kattalar bolalarga tinglashning muhimligini o'rgatishlari kerak. Masalan, "Men seni tinglayapman" yoki "Sening gaplaringni eshitish menga juda qiziq" kabi muloyim iboralar bolalarga o'z fikrlarini bildirganida hurmat va e'tibor sezdiradi. Kattalar bolalarning muloqot qilishga bo'lgan ishtiyoqini rag'batlantirishlari lozim. Ularning har bir ijobiy va aniq muloqoti uchun iliq so'zlar yoki kichik rag'batlar (masalan, "Ajoyib!" yoki "Yaxshi fikr bildirding!") bolalarning o'zlarini erkin va

o'ziga ishonch bilan ifodalashlariga yordam beradi. Kattalar bolalarga muloqotda muhim qoidalarni o'rgatishlari kerak, masalan: gapirishdan oldin boshqalarni tinglash; hurmat ko'rsatish; fikrlarni muloyim va aniq ifodalash; tushunmovchiliklar bo'lsa, savollar berish. Bolalarga ijtimoiy o'yinlar, guruhli faoliyatlar yoki rolli o'yinlar orqali muloqot ko'nikmalarini o'rganish imkoniyatini yaratish kerak. Bunday o'yinlar bolalarga boshqalar bilan muloqot qilishni, fikr almashishni, birgalikda muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Kitoblar va hikoyalar orqali bolalar yangi so'zlar va iboralarni o'rganadilar, shuningdek, biror mavzuda fikr bildirishni o'zlashtiradilar. Kattalar bolalar bilan hikoyalarni o'qib, mazmuni bo'yicha savollar berishlari va ularning fikr bildirishlarini rag'batlantirishlari mumkin. Kattalarning bolalarga muloqot ko'nikmalarini o'rgatishda eng muhim jihati – bolalarga qiziqarli va ochiq muhit yaratishdir. Bu muhit ularga erkin fikr bildirish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda turli xil faoliyatlar, ya'ni o'yin faoliyati juda samaralidir. Bu o'yin faoliyatlari bolalarga nafaqat o'zlarini to'g'ri ifodalashni, balki boshqalar bilan hamkorlik qilish va o'zaro hurmatni o'rganish imkoniyatini taqdim etadi.

O'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega, chunki o'yin – bolalar uchun birgalikda harakat qilish, o'z fikrlarini ifodalash va ijtimoiy qoidalarni o'rganishning tabiiy va samarali vositasidir. O'yinlar orqali bolalar o'z ehtiyojlari va his-tuyg'ularini boshqalarga aniq, ravshan ifodalashni o'rganadilar. Ular ijtimoiy qoidalarni va axloqiy me'yorlarni tushunishga erishadilar. Masalan: navbat kutish, sabr-toqat, boshqalar bilan bo'lishish, hamkorlik, kechirim so'rash, bir-biriga yordam berish, o'zaro ishonchni mustahkamlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni shakllantirishni o'rganadilar. Bolalar o'yin faoliyati orqali turli vaziyatlarda qanday qilib qaror qabul qilishni, boshqa bolalar bilan fikr almashishni va umumiy maqsadga erishishni o'zlashtiradilar. Bundan tashqari, o'yinlar ularga xatolarni tan olish va tuzatish, muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun birgalikda harakat qilishni o'rgatadi.

Boshqalar bilan o'ynash orqali jamoaviy muvaffaqiyatning ahamiyatini tushunib yetadilar va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi, bu esa ularning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uchun kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantiruvchi kompleks o'yin metodlari (lotinchadan "complex" – bog'liqlik, kombinatsiya) qatoriga rolli o'yinlar, muzlatilgan muloqot, guruhli fikr almashish, savol-javob faoliyati, muzokaralar va muhokamalar, hikoya aytish, empatiya mashqlari, vizual yordamlar bilan muloqot va fikrlarni tuzish kabi metodlar kiradi. Rolli o'yinlarda bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarni sinab ko'rib, ularni qanday hal qilishni o'rganadilar. Ular o'qituvchi, do'st, mijoz yoki oila a'zosi kabi rollarni ijro etib, fikr bildiradilar, boshqalar bilan muomala qiladilar. Muzlatilgan muloqot metodida esa bola o'z fikrini aniq aytishga undaladi, bu esa tartibli va noaniqlikdan holi muloqotni shakllantiradi. Guruhli fikr almashish orqali ular bir-birining fikriga hurmat bilan yondashishni o'rganadi. Savol-javob faoliyati bolalarda so'roq va javob berish ko'nikmasini rivojlantiradi, muloqotni aniq va tushunarli qiladi. Muzokara va bahslar esa bolalarga o'z fikrini ishonch bilan himoya qilish va boshqalarni tinglashni o'rgatadi. Hikoya aytish metodi orqali bola o'z xayolini ifodalab, boshqalarga tushunarli tarzda yetkazadi. Empatiya mashqlari esa bolalarda boshqalarni tushunish va ijobiy munosabatda bo'lish ko'nikmasini oshiradi. Vizual yordamlar (rasm, diagramma, karta) bilan muloqot esa so'z boyligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Fikrlarni tuzish va tartibga solish metodida bola o'z fikrini og'zaki yoki yozma shaklda mantiqiy va tizimli tarzda bayon etishni o'rganadi. Ushbu barcha metodlar bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini chuqur rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish – ularning shaxsiy barkamolligi, sog'lom ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi muvaffaqiyatli ijtimoiy faoliyatlari uchun psixologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa maktabgacha ta'lim tizimi oldiga pedagogik yondashuvlarda kommunikatsion kompetensiyani rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmadaliyeva, S. (2015). Maktabgacha ta'limda bolalar rivojlanishini boshqarish. Toshkent: O'qituvchi.
2. Davronov, B. (2012). Psixologiyada kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Shukuriddinova, N. (2017). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirishning psixologik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Mirzazhanov, A. (2018). Maktabgacha ta'lim: nazariy va amaliy jihatlari. Toshkent: Ilm-fan nashriyoti.
5. Usmonov, U. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Toshkent: Ma'rifat.
6. Saidova, F. (2019). Kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda pedagogik metodlar. Toshkent: Pedagogika nashriyoti.
7. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
8. Bruner, J. S. (1983). Child's Talk: Learning to Use Language. Oxford: Oxford University Press.
9. Miller, P. (2011). Theories of Developmental Psychology. New York: Worth Publishers.
10. Berk, L. E. (2013). Child Development. Boston: Pearson Education.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.